

XIII CONAELL

COLÓQUIO NACIONAL DE ESTUDOS LINGÜÍSTICOS E LITERÁRIOS

**A leitura e a escrita na sociedade contemporânea:
(re)pensando a formação docente e o ensino**

CADERNO DE RESUMOS

28 | SET
a
02 | OUT
2015

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP-MT
CURSO DE LETRAS

⇒ ANFITEATRO ⇒

UNEMAT

Universidade do Estado de Mato Grosso

ISSN: 2317-3726

Este texto tem o propósito principal de mostrar o registro em cartogramas das variantes semântico-lexicais trazidas por grupos distintos de migrantes, oriundos de diversos estados brasileiros, ao Norte de Mato Grosso. Abordaremos neste trabalho uma parte do projeto, em construção, o Atlas Linguístico do Norte do Estado de Mato Grosso, apresentando e tecendo considerações sobre os cartogramas referentes ao Campo Semântico: Festas e Divertimentos. Os resultados da pesquisa nos mostram que há uma enorme diversidade linguística neste espaço geográfico em análise. O projeto do Atlas Linguístico do Norte do Estado de Mato Grosso tem como objetivo principal de elaborar um atlas linguístico regional para registrar em cartogramas as variantes lexicais, considerando a origem geográfica dos migrantes e a sua distribuição na região com o intuito de estabelecer a relação entre a variação lexical e a procedência dos mesmos. O presente estudo fundamentou-se na Geolinguística e na Sociolinguística. A escolha dos informantes foi definida através dos seguintes parâmetros: diageracional - 21 a 35 anos e 55a 75 anos; diasssexual - 50% homens e 50% mulheres; escolaridade máxima – ensino fundamental; topodinâmico, ou tempo de migração - mais de 15 anos de residência na localidade; diatópico - migrantes de regiões distintas, com representatividade acima de 5% na população total de cada município. O questionário aplicado foi o Questionário Semântico Lexical (QSL) do Projeto ALiB (Atlas Linguístico do Brasil), elaborado a partir das seguintes áreas semânticas: acidentes geográficos, fenômenos atmosféricos, astros e tempo, flora, atividades agropastoris, fauna, corpo humano, cultura e convívio, ciclos da vida, religião e crenças, festas e divertimentos, habitação, alimentação e cozinha, vestuário e vida urbana. Este questionário foi aplicado a 72 informantes oriundos de 06 Estados diferentes. Compreende-se que o estudo dessa diversidade e a elaboração de um atlas linguístico nesta região do país, integrante da Amazônia Legal, possam contribuir para o reconhecimento das diferenças sociais e linguísticas, as quais podem levar a uma nova postura da escola diante do ensino da língua materna e do tratamento das diversidades.

Palavras-chave: Diversidade linguística; Variantes semântico-lexicais; Atlas Linguístico.

MÍDIA, HUMOR E PRECONCEITO: PROGRAMA HUMORÍSTICO *ZORRA TOTAL* COMO ALIMENTADOR DE PRECONCEITOS

Andressa Batista Farias (UNEMAT/Sinop)
Neusa Inês Philippsen (UNEMAT/Sinop)

O presente estudo é um recorte de pesquisa realizada no projeto do grupo de pesquisa: *Diversidade e Variação Linguística em Mato Grosso – DIVALIMT*. O preconceito encontra-se, desde longa data, muito arraigado em nossa sociedade. Podemos presenciá-lo em distintos lugares, a todo o momento, seja na escola, no trabalho, na rua, em uma roda de conversa entre amigos, dentre outros. Atualmente, tem-se tornado ainda mais categórico, principalmente por causa da disseminação de variadas programações midiáticas, que aliam conceitos preconcebidos linguísticos e sociais. Sabe-se que a mídia, mais especificamente os programas humorísticos televisivos, reforçam estereótipos causadores da estigmatização de variedades linguísticas de menor prestígio social. Podemos verificar essa estigmatização, com maior destaque, na estereotipização de variedades regionais e de classes sociais, que geralmente são reproduzidas de formas cômicas e grotescas, como o sotaque do nordestino e a fala do ‘pobre’, relacionadas, portanto, a fatores socioeconômicos e culturais. A pesquisa (em andamento) investiga e analisa de que modo são rotuladas as variedades linguísticas de menor prestígio social, que, conseqüentemente, estão associadas a classes de menor poder econômico no programa humorístico *Zorra Total*, produzido e transmitido pela emissora de televisão Rede Globo, que recebeu nova roupagem no mês de maio de 2015 e passou a intitular-se como *Zorra*. O estudo tem como *corpus* de análise dois quadros “Carretel e Lucicreide” e “Adelaide e Briti Spriti” com episódios produzidos até ao final do ano de 2014 e que, recentemente, ainda estiveram sendo reprisados no programa humorístico *Zorra Total*, os quais, dentre outros, são carregados de estereótipos caricaturados na fala e aspectos físicos e de discriminação social e étnica. Assim, a pesquisa objetiva estudar e analisar o modo com que o programa de humor *Zorra Total* veio apregoando os preconceitos e estereótipos na caracterização de personagens que podem influenciar no comportamento e atitudes da sociedade, e compreender qual a influência da mídia televisiva nos preconceitos linguístico e social e os efeitos deste programa de humor na vida social e cultural do telespectador, buscando uma reflexão sobre os preconceitos disseminados pela mídia, como alimentadores de estigmas, que necessariamente levam à segregação.

(Apoio: FAPEMAT).

Palavras-chave: Sociolinguística; Humor; Estigmatização; Mídia.

ANÁLISE PALEOGRÁFICA DO MANUSCRITO A CARTA DA RAINHA MARIANA VITÓRIA DE BOURBON - SÉCULO XVIII

Ivanete Maria de Jesus (UFMT/MeEL)
Luci Terezinha Kroetz Fernandes Maso (UFMT/MeEL)

Este trabalho tem como objetivo apresentar a análise paleográfica do manuscrito *A Carta* da Rainha Mariana Vitória de Bourbon. Inicia-se com a transcrição de uma das muitas cartas que compõem o acervo do arquivo público de Mato Grosso – APMT. A saber, o manuscrito selecionado para essa análise possui apenas um fólio recto (r), em que consta uma Carta da Rainha Mariana Vitória de Bourbon direcionada a Antônio Rolim de Moura, datada de 08 de agosto de 1758, Carta Régia de teor administrativo. O texto desenvolver-se-á na perspectiva filológica, através da edição fac-similar e semidiplomática, de acordo com Spina (1994); Santiago-Almeida (2009) e Cambraia (2005); como também, a função transcendente que permeia todo o estudo histórico em que o manuscrito a *Carta* foi produzido, ou seja, relativo aos aspectos sócio-históricos. Cabe ressaltar, que um filólogo possui em suas mãos um grande leque de possibilidades ao analisar e transcrever um texto, porém faz-se necessário a obrigação de definir de imediato os critérios de edição, princípios e normas, que serão adotadas no percorrer do seu trabalho, pois o resultado dependerá desses critérios para alcançar seus objetivos no estudo de um determinado texto. A conclusão desse trabalho contribuirá com a preservação do patrimônio público de Mato Grosso, ao restituir um texto a sua forma genuína e torná-lo acessível a um número maior de leitores, a quem possa interessar-se, além de trazer à tona um inegável bem histórico do território brasileiro do século XVIII.

Palavras-chave: Estudos Filológicos; Paleografia; Manuscrito.

ATLAS LINGUÍSTICO DA REGIÃO PAULISTA DO MÉDIO TIETÊ: DISCUTINDO CONSTRUÇÕES MORFOSSINTÁTICAS, FENÔMENOS FONÉTICOS E CATEGORIZAÇÃO SEMÂNTICA

Selmo Ribeiro Figueiredo Junior (Universidade de São Paulo – USP)

Esta apresentação tem como objetivo pôr em discussão i) construções morfossintáticas, ii) fenômenos fonéticos e iii) categorização semântica no contexto de preparação metodológica à pesquisa de campo que tem como finalidade coletar dados orais em municípios paulistas do Médio Tietê como fase preliminar necessária à confecção do atlas linguístico da região mediante a perspectiva dialetológica geolinguística. No tocante ao item i), a questão será sobre as construções morfossintáticas que se quer controlar, tais como a flexão de número de substantivos como *degrau* e do indefinido *menos*; distribuição diatópica dos pronomes *tu* e *você*; a utilização dos verbos *ter* e *haver* com valor existencial; etc. Relativamente ao item ii), falar-se-á dos fenômenos sonoros a serem observados e de sua relevância ou não, dentre os quais se encontram a neutralização de “r” e “l” em coda silábica ou encontros consonantais; vocalização da consoante lateral palatal /ʎ/; apagamento das fricativas alveolares /s/ e /z/ em final de vocábulos singulares; substituição da consoante lateral /t/ pela aproximante retroflexa /ɰ/ em fim de sílaba; metátese do “r” ou “s”; vogais médias em posição pretônica etc. A propósito do item iii), será o momento de problematizarem-se os processos psicossociais que frequentemente afetam negativamente o desempenho do informante quanto ao processamento e à compreensão de sentenças descritivas — o que compromete a elicitación de natureza semântica quando o informante é instado a denotar sinteticamente em *output* — e dizem respeito à confusão, ao equívoco, ao mal-entendido, ao desconhecimento, à dúvida etc. Para isso, a sentença complexa “[Como se chama o passarinho bem pequeno], [que bate muito rápido as asas], [tem o bico comprido] e [fica parado no ar]” é dada de exemplo, ensejando observações sobre morfologias funcional e lexical, análise sintático-semântica, realização fonética e prosódia, visando à otimização da reflexão sobre processamento e compreensão linguísticos, bem como sobre denotação referencial.

Palavras-chave: Geolinguística; Atlas linguístico; Médio Tietê.

MIGRANTES EM SINOP-MT: UM ESTUDO SOBRE CRENÇAS E ATITUDES LINGÜÍSTICAS

Jaqueline Dias da Silva (UNEMAT/Cáceres/Capes)

A proposta deste estudo é identificar as crenças e atitudes linguísticas de migrantes em Sinop-MT levando em consideração o grande movimento migratório que houve nessa região na década de 70, especialmente da região sul. Desta forma, neste trabalho, apresentaremos resultados da pesquisa sobre crenças e atitudes linguística de migrantes em Sinop que não vieram do Sul. Fundamentamo-nos sob os olhares da Sociolinguística, a qual objetiva sistematizar as variações linguísticas existentes, as quais variam de acordo com parâmetros, tais como o espaço geográfico, o espaço social, o espaço temático e o canal linguístico, o que torna a língua, ao ser expressa no momento da fala, dinâmica e heterogênea. O modelo Laboviano, proposto por Willian Labov (1972), é um dos mais representativos desta corrente linguística e, por utilizar a estatística como aporte analítico, essa área de estudo é chamada Sociolinguística Quantitativa. O artigo estrutura-se da seguinte forma: primeiro é apresentado um breve resumo da fundamentação teórica na qual se encontra a discussão acerca de crenças e atitudes e sua relação com a identidade dos falantes; posteriormente, descreve-se uma síntese da história de Sinop; em seguida, a metodologia e alguns resultados encontrados na análise e, concluindo, as considerações finais. A pesquisa teve como corpus dados coletados por meio de um questionário composto por 16 perguntas, direcionado a falantes migrantes da área urbana da cidade de Sinop, que não vieram da região Sul. Os informantes foram divididos em dois grandes grupos, a saber: população com mais de 15 anos de residência em Sinop e população com, no máximo, 5 anos de residência em Sinop. Entendemos que embora tenham aparecido algumas marcas do preconceito linguístico com relação ao falar mato-grossense, vemos que, de modo geral, não há um preconceito bem marcado. O que há são crenças de migrantes que vieram de regiões adversas as do sul e que, em sua maioria, sentem-se agradecidos por terem sido acolhidos pela cidade. Sabemos que os resultados são de uma pequena amostra e que com uma pesquisa mais aprofundada podemos encontrar fatores não encontrados preliminarmente. Porém, para um primeiro estudo os resultados obtidos satisfazem e configuram o interesse para futuras pesquisas.

DO MANUSCRITO À FALA: VARIAÇÃO SEMÂNTICO-LEXICAL EM MATO GROSSO

Grasiela Veloso dos Santos (UNEMAT)

O estudo filológico de um texto tem, como uma de suas preocupações centrais, manter viva a memória documental escrita de uma civilização. Além disso, estudar os textos ‘antigos’, editando-os e preparando-os para a análise por profissionais da linguística e de áreas afins, corrobora este objetivo. Dessa maneira, o trabalho filológico, apesar da ambiguidade que o cerca, na definição de Filologia *stricto sensu* e *lato sensu*, subside, principalmente, em três domínios: linguístico, literário e edição de textos. Este trabalho pautar-se-á neste último domínio, para posterior análise linguística. Assim sendo, a pesquisa pretende: (i) editar, por meio das edições fac-similar e semidiplomática, de forma justalinear, manuscritos pertencentes aos séculos XVIII e XIX, com exemplares do gênero carta, produzidos em sua maioria na Capitania de Mato Grosso; (ii) descrever aspectos históricos e transcendentais (SPINA, 1977) a partir de fatos presentes nos documentos; (iii) descrever e analisar o uso (variedades), nesse *corpus* escrito e, em dados de fala coletados na cidade de Cuiabá e de Sinop, Mato Grosso, as lexias que podem ser consideradas de baixo uso, e analisá-las a partir dos pressupostos teóricos da Sociolinguística Variacionista, cunhada por William Labov. Para a primeira parte do trabalho, edições dos textos fac-similar e semidiplomática justapostas, adotar-se-á o referencial teórico-metodológico dos estudos filológicos, como também o da Crítica Textual, de acordo com Acioli (2003), Azevedo Filho (1987), Cambraia (2005) e Spina (1977). A abordagem da Sociolinguística ampara-se em Labov (2008), Alkmim (2001), Isquierdo (1996), Tarallo (1994), Mollica e Braga (2003), entre outros. Soma-se ainda, para a descrição e análise dos itens ou unidades lexicais focalizados, o respaldo em dicionários consagrados da língua portuguesa. A pesquisa pretende divulgar e incentivar os estudos filológicos em Mato Grosso e trazer à tona aspectos semântico-lexicais de usos linguísticos específicos realizados nessa variedade do português brasileiro em perspectiva diacrônica e sincrônica.

Palavras-chave: Filologia; Sociolinguística; Variação Semântico-lexical.

O PAPEL DO ENSINO SUPERIOR INDÍGENA E SUA RELAÇÃO COM A MANUTENÇÃO DA LÍNGUA MATERNA E CULTURA DOS POVOS INDÍGENAS EM MATO GROSSO – RESULTADOS E REFLEXÕES

Daniella Correa Alvarenga (UNEMAT/Sinop)
Neusa Inês Philippsen (UNEMAT/Sinop)